

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**49. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 3–5. oktobar 2019.
Medicinski fakultet u Nišu

Uvodno predavanje

**HUMANI HORMONSKI GONADOTROPIN
U TERAPIJI NESPUŠTENIH TESTISA****Vorgučin I^{1,2}, Ležakov O², Katanić D.^{1,2}**¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad²Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Kriptorhizam je najčešći razvojni poremećaj testisa, kod kojeg se testisi, jedan ili oba, prilikom fizikalnog pregleda ne nalaze u skrotumu, odnosno testisi se nalaze duž inguinalnog kanala ili u abdomenu. Dva osnovna modaliteta lečenja ovog poremećaja su hormonalno i hirurško lečenje.

Cilj: Analiza uspešnosti hormonske terapije humanim horionskim gonadotropinom (hCG) u lečenju nespuštenih testisa, kod pacijenata lečenih na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, u periodu 01.01.2010.-31.12.2017. godine.

Materijal i metodi rada: Istraživanjem su obuhvaćeni pacijenti Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine uzrasta 0-18 godina, lečeni u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2017. Analizirana je medicinska dokumentacija 101 deteta uz korišćenje metoda deskriptivne statistike. Istraživanje je obuhvatilo dečake sa nespuštenim testisima, kojima je indikovana hormonalna terapija, koji su podeljeni u tri uzrasne grupe (< 2 godine, 2-6 godina, > 6 godina) i terapija hCG je primenjivana dva puta nedeljno tokom 5 nedelja u sledećim doznim modalitetima (250 IJ/po dozi za mlađe od 2 godine, 500 IJ/po dozi za grupu od 2 do 6 godina i 1000 IJ/po dozi za uzrast starijih od 6 godina). Pozicija testisa nakon dvanaest meseci od primenjene terapije je uzimana kao finalna pozicija.

Rezultati: Od ukupnog broja pacijenata, hormonalni descensus postignut je kod 62,4% pacijenata.

Zaključak: Hormonalna terapija hCG dovodi do testikularnog descensusa u visokom procentu sa vrlo malo tranzitornih nuspojava i značajan je terapijski modalitet u lečenju nespuštenih testisa.